

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14993196

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e
Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting
and Finance

<https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4617752555286737>

Relatório Técnico Conclusivo CONFORMIDADE NA RECONCILIAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS COM APLICAÇÃO DO KMP

Patricia Satomi Nishimura
Adilson Carlos Yoshikuni

Como referenciar:

Nishimura, P. S., Yoshikuni, A. C. (2025). Conformidade na reconciliação dos depósitos judiciais com aplicação do KMP. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI 10.5281/zenodo.14993196

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Discente: Ms. Patricia Satomi Nishimura

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7844472572319753>

Docente Orientador: Prof. Dr. Adilson Carlos Yoshikuni

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6436446845747176>

Tese originária: *Knowledge Management Processes* (KMP) na melhoria das atividades de reconciliação contábil dos depósitos judiciais e conformidades contábeis.

Linha de Pesquisa: Tecnologias de Gestão

Produto Técnico-Tecnológico: Relatório de diagnóstico sobre os problemas de reconciliações contábeis dos depósitos judiciais.

Objetivo: Esse trabalho teve como objetivo analisar a atividade de reconciliação contábil dos depósitos judiciais e propor uma alternativa de melhoria dessa atividade.

Descrição: O diagnóstico consistiu em trabalho de campo com pesquisas, seguindo metodologia qualitativa com enfoque no estudo de caso. Os pesquisadores analisaram os dados e verificaram o principal problema da reconciliação dos depósitos judiciais e apresentaram uma proposta de solução.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada em problemas práticos observados na organização e lacunas acadêmicas sobre o tema específico.

Organização: Empresa multinacional, que atua no segmento de varejo de material de construção, com nome fictício Avoante.

Justificativa: Esse estudo traz contribuições importantes, pois as organizações estão com problemas de reconciliação contábil pela falta de gestão do conhecimento do departamento contábil. As organizações devem melhorar as suas abordagens de *knowledge management processes* (KMP) para se beneficiarem verdadeiramente de uma futura transformação digital.

Impacto Geral: O impacto desse trabalho está relacionado com a prática profissional da empresa em questão, o diagnóstico para melhoria da atividade de reconciliação contábil dos depósitos judiciais ajudará a empresa na melhoria da conformidade contábil com a aplicação do *knowledge management processes* (KMP). Além disso, há também um impacto tecnológico com a aplicação do KMP.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Divulgação da Produção: O diagnóstico será divulgado em fóruns, congressos e seminários para compartilhamento do conhecimento. Com vistas a atingir os profissionais e acadêmicos interessados em KMP na área contábil.

Aderência Alta: O produto tecnológico está plenamente aderente à linha de pesquisa de Tecnologias de Gestão.

Impacto realizado baixo: O impacto está relacionado com as mudanças causadas pela introdução do Produto no ambiente. No caso do KMP ele está me fase de implantação.

Impacto potencial médio: É um tema novo para a empresa Avoante, e o diagnóstico demonstrou que a aplicação do *knowledge management processes* (KMP) auxiliará na melhoria da atividade de reconciliação contábil dos depósitos judiciais e consequentemente na conformidade contábil desse processo.

Aplicabilidade realizada e potencial média: Por ser uma necessidade da empresa, a possibilidade de implementação do KMP é factível em empresas com o mesmo problema.

Inovação média: O diagnóstico usa conhecimento pouco estudado na área contábil, podendo auxiliar no desenvolvimento de novas tecnologias.

Complexidade Alta: A aplicabilidade prática possui alta complexidade na sua concepção por meio do modelo proposto para a aplicação do KMP, já que envolve conhecimentos de diferentes áreas como contábil, jurídico e tecnológica.

Abrangência Potencial Alta: As atividades de reconciliações das contas contábeis abrangem todas as empresas, por isso esse diagnóstico também pode ser utilizado como um modelo.

Abrangência Realizada Média: O diagnóstico aconteceu em uma única multinacional.

Replicabilidade Escalável: O diagnóstico pode ser replicado em outras multinacionais.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14993196

Conformidade na Reconciliação dos Depósitos Judiciais com Aplicação do KMP

Como referenciar:

Nishimura, P. S., Yoshikuni, A.C. (2025). Conformidade na reconciliação contábil dos depósitos judiciais com aplicação do KMP. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG – Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.14993196

RESUMO

O presente trabalho realizou o diagnóstico do problema das atividades de reconciliação contábil dos depósitos judiciais e das conformidades contábeis em uma empresa multinacional no segmento de varejo de materiais de construção. Esse estudo examinou a natureza do problema sob a perspectiva dos envolvidos no processo de reconciliação contábil dos depósitos judiciais com objetivo de trazer melhorias para a futura transformação digital do processo base desse estudo. Constatou-se que a aplicação do *knowledge management processes* (KMP) promoverá melhorias nessas atividades.

Palavras-chave: *Knowledge Management Processes, Business Processes*, Processos contábeis, Reconciliação, Conformidade Contábil.

Compliance in Accounting Reconciliation of Judicial Deposits with Application of KPM

How to reference:

Nishimura, P. S., Yoshikuni, A.C. (2024). Knowledge Management Processes (KMP) na melhoria das atividades de reconciliação dos depósitos judiciais e conformidades contábeis. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCTG – Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo . DOI: 10.5281/zenodo.14993196

ABSTRACT

The current study focused on diagnosing issues related to accounting reconciliation activities for judicial deposits and ensuring compliance in a large company within the construction materials retail sector. This research explored the problem from the perspective of those involved in the accounting reconciliation process for judicial deposits, to identify improvements for the future digital transformation of the base process. It was found that implementing knowledge management processes (KMP) could enhance these activities significantly. work diagnosed the problem of accounting reconciliation activities for judicial deposits and accounting compliance in a large company in the construction materials retail segment. This study examined the nature of the problem from the perspective of those involved in the accounting reconciliation process of judicial deposits to bring improvements to the future digital transformation of the base process of this study. It was found that applying knowledge management processes (KMP) will promote improvements in these activities.

Keywords: Knowledge Management Processes, Business Processes, Accounting processes, Reconciliation, Accounting Compliance.

INTRODUÇÃO

A adoção da transformação digital permitiu formas ágeis de se trabalhar, mas com alguns problemas. A inteligência artificial, por exemplo, pode agilizar como os trabalhadores concluem as suas tarefas muitas vezes com base em noções antigas de processos, gerando sobrecarga de trabalho duplicado, tarefas rotineiras e processos ineficientes que estão adaptados às ferramentas e não aos trabalhadores, isso pode afetar a produtividade e leva a ineficiências em toda a empresa (Beerepoot *et al.*, 2023).

O conhecimento intensivo de processos de negócios ou *business processes*, dependem da experiência do especialista no assunto, cuja capacidade cognitiva foi moldada pela aquisição e acumulação de conhecimento e experiência (Beheshti *et al.*, 2023).

A combinação de processos que coordenam e captam conhecimento cumulativo de uma empresa para alcançar sustentabilidade e adaptação às mudanças é conhecida como *knowledge management process* (KMP) (Manesh *et al.*, 2020).

Os relatórios contábeis têm grande impactos na tomada de decisão gerencial, sendo importante concluir que a capacidade de implementar conhecimentos contábeis é fundamental para o desempenho empresarial (Gardi *et al.*, 2021).

A elaboração das demonstrações financeiras segue as normas estabelecidas pelo IFRS (*International Financial Reporting Standards*), que possibilitam relatórios financeiros de alta qualidade que sejam inteligíveis para os usuários de diferentes nacionalidades, e a comunicação interpessoal é uma das formas de promover a aplicação estratégica do IFRS (Salem; Ayadi, 2023). Além disso, pesquisas demonstraram que a aplicação das normas contábeis tem papel importante na melhoria da conformidade contábil (Borgi; Mnif, 2022).

Diante desse panorama, esse diagnóstico teve como objetivo apresentar uma solução para melhorar a atividade de reconciliação contábil dos depósitos judiciais e conseqüentemente as conformidades contábeis da empresa Avoante.

A empresa Avoante é uma empresa multinacional no ramo de varejo de materiais de construção, que está com dificuldades no processo de reconciliação das contas contábeis, impactando nas conformidades das demonstrações contábeis.

No KMP as empresas convertem o conhecimento individual, que é uma combinação de informações, experiência pessoal e entendimento pessoal, em conhecimento organizacional (Obeso *et al.*, 2020). Assim, quando as empresas compreendem a importância de se entender como

o conhecimento é compartilhado e transferido entre os *stakeholders*, torna os processos capazes de aprimorarem a performance empresarial (Yoshikuni; Lucas, 2021).

DIAGNÓSTICO

O ambiente de estudo é uma empresa multinacional do setor de varejo de material de construção. Conta com 75 lojas e multicanais, a empresa possui atuação nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

A equipe contábil é formada por 6 pessoas. Sendo apenas 2 pessoas do departamento contábil envolvidas diretamente no processo de conciliação dos depósitos judiciais.

A empresa em 2019 tentou a implementação de uma ferramenta de conciliação automática, porém, devido ao turnover da equipe, não foi possível avançar com o projeto, por falta de pessoas com conhecimentos necessários dos processos para auxiliar na implantação da ferramenta.

Uma das preocupações do departamento contábil é o processo de reconciliação contábil, que consiste em processos de validações dos saldos das contas contábeis. A reconciliação contábil atualmente na empresa é uma atividade com diversas etapas e análises individuais com muitas informações, impactando no processo lento da atividade, prováveis erros e o tratamento demorado das pendências nas contas contábeis. Tudo isso acaba impactando a conformidade das demonstrações contábeis.

A empresa conta com aproximadamente 340 contas contábeis e o processo de conciliação acontece mensalmente após o fechamento do período mensal dos resultados da empresa.

Atualmente, o departamento contábil possui algumas reconciliações contábeis com pendências ocasionadas por:

- Alta rotatividade no departamento contábil.
- Processos novos sem mapeamento de informações.
- Falta de documento suporte.
- Falta de entendimento do tratamento contábil correto em determinadas operações.
- Utilização de diversos sistemas.

Em reunião com os envolvidos no processo de contabilização dos depósitos judiciais, foi detalhado o processo de contabilização dos depósitos judiciais e como é realizada a reconciliação da conta contábil de depósitos judiciais.

Com base nesses dados, foi elaborado o fluxograma apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma da reconciliação dos depósitos judiciais

Fonte: Elaborado pela autora

A atividade do departamento jurídico da empresa Avoante conta com a administração do centro de serviços compartilhados (CSC) do grupo econômico. Esse centro é responsável pelo acompanhamento dos processos junto aos escritórios de advocacia, contratados para o suporte e tratamento desses processos.

No processo de pagamento dos depósitos judiciais, a empresa utiliza 3 sistemas diferentes: o Elaw, o Fusion (Neomind) e o SAP. Por isso, sem a centralização das informações, é provável que possa ocorrer perda de informações ou erro, impactando a qualidade da informação contábil. Além disso, o processo de reconciliação da conta contábil ocorre no sistema *Blackline*.

REVISÃO DA LITERATURA

Knowledge management processes (KMP) são processos de construção do conhecimento individual e coletivo. De acordo com Al Shraah *et al.*(2022), não existe uma definição única para *knowledge management* (KM) porque sua evolução é rápida e há influências de várias disciplinas como sociologia, política, economia, gestão etc. Castaneda e Toulson (2021), atribuíram ao

knowledge management o processo associado na identificação, compartilhamento e criação de conhecimento, sendo uma combinação de contextos, valores, *insights* de especialistas e experiências que fornecem uma estrutura de informações.

O *knowledge management processes* inclui diversos procedimentos como: formação do conhecimento, organização do conhecimento, armazenamento do conhecimento; compartilhamento do conhecimento, transferência do conhecimento e implementação do conhecimento, que são relevantes para o gerenciamento e controle da propriedade intelectual de uma organização (Pepple; Makama; Okeke, 2022). A triagem desses procedimentos permitiu o agrupamento em quatro processos: *knowledge creation* (KC), *knowledge storage* (KS), *knowledge transfer* (KT) e *knowledge applications* (KA) (Al Shraah, A. *et al.*, 2022).

O *knowledge creation* (KC) é o desenvolvimento do conhecimento, por meio da incorporação interna, integrada ao conhecimento adquirido anteriormente, com trocas constantes dentro e fora da organização entre os indivíduos (Waseel *et al.*, 2024).

Alegre, Sengupta e Lapiedra (2013) descrevem o *knowledge storage* (KS) como uma classe de procedimentos e sistemas para armazenar e gerenciar conhecimento. Esses são frequentemente sistemas baseados em TI que apoiam e melhoram armazenamento e recuperação de conhecimento.

O *knowledge transfer* (KT) é o processo pelo qual um conhecimento é transferido de uma fonte para um usuário, isso significa a extração do conhecimento de uma fonte, transformada em uma representação de um objeto, e sua interpretação, deve ser o mesmo conhecimento inicial da fonte (Zhou *et al.*, 2022).

O *knowledge application* (KA) é definido por Ode e Ayavoo (2020) como a integração do conhecimento interno e externo, com métodos de integração do conhecimento para resolver vários problemas (Nkasirim; Gbaraka; Harcourt, 2024).

Business process (BP) é uma sequência prescrita de etapas de trabalho executadas para produzir um resultado desejado para a organização, é iniciado por um tipo específico de evento e tem um começo e fim bem definidos.

A contabilidade faz parte das atividades de apoio dentro da atividade de infraestrutura na cadeia de valor. A contabilidade financeira é o método que registra, resume e gerencia os relatórios das demonstrações financeiras da organização por meio de transações (Al-Refiy; Abdulhussein; Al-Shaikh, 2022).

O processo de reconciliação contábil consiste em comparar os saldos das contas do razão de uma entidade com os valores de relatórios suportes, de modo a verificar a consistência, a precisão e completude dos dados (Perdana; Lee; Mui Kim, 2023).

O *accounting compliance* é a conformidade da contabilidade com as normas internacionais denominadas IAS (*International Accounting Standards*), com objetivo de divulgar as demonstrações financeiras que possibilite a comparação das informações contábeis entre empresas de diferentes países, além de ser um indicativo de confiabilidade (El-Gazzar; Finn; Jacob, 1999).

A conformidade com o IAS também está significativamente associada ao desempenho empresarial, destacando a importância dos registros contábeis adequados para uma avaliação consistente e sucesso sustentável (Placido *et al.*, 2024).

Segundo Syrtseva e Cheban (2021) a conformidade contábil envolve o controle interno da empresa capaz de rastrear, monitorar, avaliar e cumprir os requisitos das normas contábeis, visando eliminar ou reduzir os riscos de distorções, deturpação e falsificação das informações contábeis.

MÉTODO USADO PARA DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

A coleta de dados pode vir de seis fontes: documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefato físico (Yin, 2015).

Primeiramente, foram determinadas as pessoas que seriam entrevistadas, a partir do mapeamento do processo, e as entrevistas foram semiestruturadas.

Nesse contexto, a seleção considerou os profissionais envolvidos no processo de reconciliação contábil dos depósitos judiciais.

As entrevistas ocorreram em sessões remotas (Quadro 1), por intermédio da utilização da plataforma TEAMS.

Quadro 1 - Relação das entrevistas e reuniões

Entrevistado /Reunião	Departamento	Nível Hierárquico	Data da entrevista / Reunião
E1	Contabilidade	Supervisor Contábil	23/08/2023
E2	Contabilidade	Coordenadora Contábil	23/08/2023
E3	Contabilidade	Gerente Financeiro	23/08/2023
E4	Contabilidade	Analista Contábil Sênior	14/09/2023
E5	Contabilidade	Analista Contábil Junior	14/09/2023
E6	Recursos Humano	Auxiliar de RH	14/09/2023
E1	Contabilidade	Supervisor Contábil	14/09/2023
E1	Contabilidade	Supervisor Contábil	27/10/2024

Fonte: Elaborado pela autora

A realização da análise dos dados obtidos por meio da entrevista e reuniões foi por meio da análise de conteúdo. Conforme Bardin (2011), essa técnica envolve um conjunto de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.

A codificação é o processo onde os dados brutos são transformados e agregados em unidades, as quais permitem uma descrição exata das características do conteúdo estudado, Bardin (2011). A codificação só foi possível após uma leitura criteriosa do material resultante das transcrições das entrevistas.

APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Com base nas teorias previamente identificadas e selecionadas, chegou-se ao modelo proposto apresentado na figura 2.

Figura 2: Modelo proposto de aplicação do KMP

Fonte: Elaborado pela autora

O modelo proposto da pesquisa parte do pressuposto de que o KMP afeta a atividade de reconciliação contábil, que conseqüentemente impacta a conformidade contábil.

O KMP, de acordo com Pepple, Makama e Okeke (2022), inclui diversos procedimentos como o KC, KS, KT e KA, e consiste num processo de construção do conhecimento individual e coletivo (Al Sharra *et. al.*, 2022).

O KC de acordo com Takeuchi e Nonaka (2008), é a criação do conhecimento organizacional, com base nos conhecimentos tácito e explícito, e o processo de conversão do conhecimento, conforme a espiral do conhecimento. Observou-se que esse processo é necessário para intervenção no departamento contábil, já que se constataram dúvidas sobre alguns tratamentos contábeis.

O KS consiste no armazenamento e gerenciamento do conhecimento na empresa. Conforme os materiais disponibilizados e os relatos dos envolvidos, o KS é essencial porque envolve a organização e recuperação do conhecimento, possibilitando o registro e a retenção do conhecimento individual e organizacional (Gholami *et al.*, 2013).

Zhou *et al.* (2022) definem o KT como o processo de transferência do conhecimento de uma fonte para um usuário. No caso da empresa Avoante, muitas vezes não acontece essa transferência de conhecimento, pelos relatos não acontece a estratégia de codificação, nem a estratégia de personalização descritas por Tangaraja *et al.* (2016). Além disso, observou-se que o *knowledge sharing* (KSH) não acontece no departamento contábil, conforme descrita por Zhang *et al.* (2024).

Segundo Ode e Ayavoo (2020), o processo de KA acontece quando o conhecimento interno e externo é integrado para resolver vários problemas. No caso da empresa Avoante, notou-se que não acontece o processo de aplicação do conhecimento conforme as etapas descritas por Haamann e Basten (2019), que consiste na análise do problema, identificação da fonte e pesquisa, avaliação e decisão, já que as pendências de conciliações muitas vezes demoram para ser resolvidas.

Friday e Japhet (2020) relatam que, na prática, os contadores estão envolvidos na preparação e apresentação das demonstrações contábeis, ou na auditoria das demonstrações contábeis para garantir a mensuração e o reflexo da realidade econômica nos relatórios.

Um dos processos que impacta a conformidade das informações financeiras na empresa Avoante são as reconciliações das contas contábeis. De acordo com Widarti, Alfiana e Wandira (2024), a reconciliação contábil é uma das chaves nos esforços para preparação das demonstrações contábeis, porque o seu papel é minimizar a ocorrência de diferenças nos registros contábeis, que têm impacto na precisão dos dados.

As decisões da empresa Avoante são tomadas com base nas demonstrações financeiras, pelos reportes das informações para a matriz na França. Exemplo, qualquer alteração nas práticas contábeis precisa ser aprovada pela matriz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do cenário exposto no diagnóstico, e pensando em uma transformação digital no futuro das conciliações contábeis, a aplicação do *Knowledge Management Processes* (KMP) é

essencial para o processo de conciliação contábil e a melhoria da conformidade da informação para tomada de decisão na empresa Avoante.

A aplicação do KMP no departamento contábil da empresa Avoante, necessita do entendimento dos processos de negócios, já que os registros contábeis são resultados das transações que ocorrem na empresa e na cadeia de valor. A contabilidade é descrita como uma atividade de apoio para as atividades primárias da empresa e as suas ações também acabam impactando o lucro da companhia.

Dessa maneira, conforme Sidaway, Juric e Deegan (2023), a qualidade da tomada de decisão depende da utilização das informações contábeis, determinadas pela apresentação dos aspectos das características fundamentais da qualidade da informação contábeis. Al-Dmour *et al.* (2023) demonstraram que o KMP influencia a qualidade da informação contábil. Além disso, a comunicação entre os envolvidos na aplicação do IFRS nas demonstrações financeiras promove a conformidade contábil (Salem; Ayadi, 2023).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AL-DMOUR, A. *et al.* The impact knowledge management processes on business performance via the role of accounting information quality as a mediating factor. **Journal of Information and Knowledge Management**, [s. l.], v. 53, p. 523–543, 2023. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/2059-5891.htm>. Acesso em: 9 nov. 2023.

ALEGRE, J.; SENGUPTA, K.; LAPIEDRA, R. Knowledge management and innovation performance in a high-tech SMEs industry. **International Small Business Journal**, [s. l.], v. 31, n. 4, p. 454–470, 2013.

AL-REFIAY, H. A. N.; ABDULHUSSEIN, A. S.; AL-SHAIKH, S. S. K. The impact of financial accounting in decision making processes in business. **International Journal of Professional Business Review**, [s. l.], v. 7, n. 4, p. 1–13, 2022.

AL SHRAAH, A. *et al.* The impact of quality management practices on knowledge management processes: a study of a social security corporation in Jordan. **TQM Journal**, [s. l.], v. 34, n. 4, p. 605–626, 2022.

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. 5. ed. Lisboa: Edições 70, 2022.

BEEREPOOT, I. *et al.* The biggest business process management problems to solve before we die. **Computers in Industry**, [s. l.], v. 146, n. December 2022, p. 103837, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.compind.2022.103837>.

BEHESHTI, A. *et al.* ProcessGPT: Transforming business process management with generative artificial intelligence. **Proceedings - 2023 IEEE International Conference on Web Services, ICWS 2023**, [s. l.], p. 731–739, 2023.

BORGI, H.; MNIF, Y. Compliance level with IFRS disclosure requirements across 12 African countries: do enforcement mechanisms matter?. **Journal of Financial Regulation and Compliance**, [s. l.], v. 30, n. 1, p. 60–81, 2022.

CASTANEDA, D. I.; TOULSON, P. Is it possible to share tacit knowledge using information and communication technology tools?. **Global Knowledge, Memory and Communication**, [s. l.], v. 70, n. 8–9, p. 673–683, 2021.

EL-GAZZAR, S. M.; FINN, P. M.; JACOB, R. An empirical investigation of multinational firms' compliance with international accounting standards. **International Journal of Accounting**, [s. l.], v. 34, n. 2, p. 239–248, 1999.

FRIDAY, I.; JAPHET, I. Information technology and the accountant today: What has really changed?. **Journal of Accounting and Taxation**, [s. l.], v. 12, n. 1, p. 48–60, 2020.

GARDI, B.; ABDULLAH, N. N.; AL-KAKE, F. Investigating the effects of financial accounting reports on managerial decision making in small and medium-sized enterprises. **SSRN Electronic Journal**, [s. l.], v. 12, n. 10, p. 2134–2142, 2021.

GHOLAMI, M. H. *et al.* The impact of knowledge management practices on organizational performance. **Proceedings of the European Conference on Knowledge Management, ECKM**, [s. l.], v. 1, n. 2, p. 356–361, 2013.

HAAMANN, T.; BASTEN, D. The role of information technology in bridging the knowing-doing gap: an exploratory case study on knowledge application. **Journal of knowledge management** [S. l.: s. n.], 2019-. ISSN 17587484.v. 23

MANESH, M. F. *et al.* Knowledge Management in the Fourth Industrial Revolution: Mapping the Literature and Scoping Future Avenues. **IEEE Transactions on Engineering Management**, 2020.

NKASIRIM, C.; GBARAKA, A.; HARCOURT, P. Leveraging knowledge requisition on performance of small and medium enterprises in South-South Nigeria. **Internacional Journal of Management & Marketing Sytems** [s. l.], v. 14, n. 11, p. 126–139, 2024.

OBESO, M. *et al.* Knowledge management processes and organizational performance: the mediating role of organizational learning. **Journal of Knowledge Management**, [s. l.], v. 24, n. 8, p. 1859–1880, 2020.

ODE, E.; AYAVOO, R. The mediating role of knowledge application in the relationship between knowledge management practices and firm innovation. **Journal of Innovation and Knowledge**, [s. l.], v. 5, n. 3, p. 210–218, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jik.2019.08.002>

PEPPLE, D.; MAKAMA, C.; OKEKE, J. P. Knowledge management practices: a public sector perspective. **Journal of Business Research**, [s. l.], v. 153, p. 509–516, 2022.

PERDANA, A.; LEE, W. E.; MUI KIM, C. Prototyping and implementing robotic process automation in accounting firms: benefits, challenges and opportunities to audit automation. **International Journal of Accounting Information Systems**, [s. l.], v. 51, n. March, p. 100641,

2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2023.100641>.

PLACIDO, K. J. C. *et al.* Financial management practices and financial accounting standards compliance: case of MSMEs in the Northern Philippines. **International Journal of Entrepreneurship, Business and Creative Economy**, [s. l.], v. 4, n. 2, p. 16–34, 2024.

SALEM, B. R.; AYADI, D. S. The impact of acculturation process and the institutional isomorphism on IFRS adoption. **EuroMed Journal of Business**, [s. l.], v. 18, n. 2, p. 184–206, 2023.

SIDAWAY, S. I. L.; JURIC, D.; DEEGAN, C. Teaching the concept of decision-usefulness, and accounting as a technical, social and moral practice: the case of COVID-19 “case number” reporting. **Meditari Accountancy Research**, [s. l.], v. 31, n. 1, p. 121–140, 2023.

SYRTSEVA, S.; CHEBAN, Y. Accounting compliance: an institutional approach to ensure the quality of accounting information of the enterprise. **Baltic Journal of Economic Studies**, [s. l.], v. 7, n. 2, p. 210–218, 2021.

TAKEUCHI, H.; NONAKA, I. **Gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008. *E-book*. p.1. ISBN 9788577802296. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788577802296/>. Acesso em: 01 ago. 2024.

TANGARAJA, G. *et al.* Knowledge sharing is knowledge transfer: a misconception in the literature. **Journal of Knowledge Management**, [s. l.], v. 20, n. 4, p. 653–670, 2016.

WASEEL, A. H. *et al.* Navigating the innovation frontier: ambidextrous strategies, knowledge creation, and organizational agility in the pursuit of competitive excellence. **Business Process Management Journal**, [s. l.], 2024.

WIDARTI, W.; ALFIANA, Y.; WANDIRA, D. The impact of digital transactions in the reconciliation process and preparation of financial reports of culinary Msme In Palembang City. **EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis**, [s. l.], v. 12, n. 1, p. 815–828, 2024.

YIN, Robert K. **Estudo de caso**. 5th ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. *E-book*. p.[Inserir número da página]. ISBN 9788582602324. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788582602324/>. Acesso em: 01 set. 2024.

YOSHIKUNI, A. C.; LUCAS, E. C. Knowledge Management Processes and Performance: Key Role of IS Strategies in Knowledge Capture and Utilisation. **Journal of Information and Knowledge Management**, v. 20, n. 4, 1 dez. 2021.

ZHANG, X. *et al.* Promoting sales of knowledge products on knowledge payment platforms: A large-scale study with a machine learning approach. **Journal of Innovation and Knowledge**, [s. l.], v. 9, n. 3, 2024.

ZHOU, Q. *et al.* Linking elements to outcomes of knowledge transfer in the project environment: Current review and future direction. **Frontiers of Engineering Management**, [s.l.], v. 9, n. 2, p. 221–238, 2022.

AVALIAÇÃO DO PRODUTO TÉCNICO-TECNOLÓGICO (PTT)

O quadro 2 estabelece o somatório de 73,3 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade, do relato técnico conclusivo.

Quadro 2 – Avaliação do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.												
Critério de avaliação	Realizado				Potencial				Replicável		TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Baixo impacto	5	3,0	Médio impacto	10,0	4				7,0	11,7	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Média	10,0	2	Escalável	15	6,0	12,0	20,0	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0	
								Estrato	TA3	Pontuação	73,3	

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPGCFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores Dr. Henrique Formigoni e Dra. Liliane Cristina Segura e analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TA3.